

19 世紀俄國社會思想中的前歐亞動機：中國作為遠東文化的影響和埃及作為地中海文化的影響的交叉點

Pre-Eurasian Motives in Russian Social Thought of the Nineteenth Century: Intersections of Chinese Influence as a Far East Culture and Egyptian Influence as a Mediterranean Culture

謝爾比年科·維亞切斯拉夫 (Serbinenko Vyacheslav)¹

Vyacheslav Serbinenko,
PhD, Dr habil,
Professor,
Dean of Philosophy Department,
Russian State University
for the Humanities,
Moscow,
Russia

謝爾比年科·維亞切斯拉夫，
博士，
教授，
哲學系主任，
俄羅斯國立人文大學，
莫斯科，
俄羅斯

Article No / 物品編號 : 020510410

¹ Please send the correspondence to e-mail: vsrbinenko@gmail.com.

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥風格) :

In English:

Serbinnenko, Vyacheslav. 2021. "Pre-Eurasian Motives in Russian Social Thought of the Nineteenth Century: Intersections of Chinese Influence as a Far East Culture and Egyptian Influence as a Mediterranean Culture." *Eur Crossrd* 2, 020510410.

In Chinese:

謝爾比年科·維亞切斯拉夫。2021。"19世紀俄國社會思想中的前歐亞動機：中國作為遠東文化的影響和埃及作為地中海文化的影響的交叉點。" *Eur Crossrd* 2, 020510410。

Permanent URL links to the article:

<http://hdl.handle.net/eurocrossrd.2.020510410>

<http://eurocrossrd.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%202.%20020510410%20CHI-T.pdf>

Received in the original form: 15 April 2021

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 5 May 2021

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 4 June 2021

Accepted: 8 June 2021

Published online: 10 June 2021

ABSTRACT

Vyacheslav Serbinnenko. *Pre-Eurasian Motives in Russian Social Thought of the Nineteenth Century: Intersections of Chinese Influence as a Far East Culture and Egyptian Influence as a Mediterranean Culture.* Without proper understanding of Russian pre-Eurasian thought of the nineteenth century, we cannot have a full picture of Russian Eurasianism as a political movement of the 1920-1930s. I analyse the ways in which Chinese and Egyptian cultural influence shaped pre-Eurasianism of Russian nineteenth-century social thinkers Vladimir Solovyev, Nikolay Danilevsky and Vasily Rozanov.

Key words: China, Egypt, Eurasia, Eurasianism, cultural influence

摘要

謝爾比年科·維亞切斯拉夫。19世紀俄國社會思想中的前歐亞動機：中國作為遠東文化的影響和埃及作為地中海文化的影響的交叉點。如果不正確理解19世紀俄羅斯前歐亞思想，我們就不能把俄羅斯歐亞主義的全面理解看作是1920-30年代的政治運動。本文分析了中國和埃及文化影響對俄羅斯十九世紀社會思想家索洛維耶夫·弗拉基米爾(Solovyev Vladimir)、丹尼列夫斯基·尼古拉(Danilevsky Nikolay)和羅紮諾夫·瓦西裏(Rozanov Vasily)的歐亞前主義形成的管道。

关键词: 中國，埃及，歐亞，歐亞主義，文化影響

РЕЗЮМЕ

Вячеслав Владимирович Сербиненко. «Предъевразийские мотивы в русской социальной мысли XIX века: пересечения влияния Китая как дальневосточной культуры и Египта как средиземноморской культуры. Без правильного понимания российской предъевразийской мысли XIX века невозможно правильно понять все особенности русского евразийства как политического движения 1920-1930-ых годов. В статье проанализировано, как китайское и египетское культурное влияние сформировало предъевразийство русских социальных мыслителей XIX века Владимира Соловьева, Николая Данилевского и Василия Розанова.

Ключевые слова: Китай, Египет, Евразия, евразийство, культурное влияние

在俄羅斯漢學的“比丘林時期”（19世紀30-40年代），許多俄羅斯文化人物對中國產生了興趣。在很大程度上，這種公眾關注與俄羅斯漢學奠基人的非凡個性有關。比丘林(N.Y.Bichurin)(Fig. 1)是一比特傑出的科學家，他在社會上積極文宣中國文化的科學知識，並在許多期刊（《莫斯科公報》、《莫斯科電訊報》、《莫斯科人》）上合作。他對普希金(A.S.Pushkin)，奧多耶夫斯基(V.F.Odoevsky)，波戈迪納(M.P.Pogodin)和其他許多人。

對“比丘林現象”的解釋不僅應該從科學家的個性特徵中尋找，也不應該從資訊的異國情調新穎中尋找：中國的形象對當時的俄羅斯來說根本沒有什麼意義這不是一個新的，因為它是眾所周知的西歐風格的 Chinoiserie。公眾對比丘林活動的興趣主要是對科學方法的清醒性和具體性的反應（並不總是肯定的積極的），它使人們能夠突然看到遠東傳統在其文化內容的整個現實中 (Fig.2)。因此，這些活動不僅是“教育性的”，而且非常重要，是辯論性的。除了參與科學辯論，這往往有助於提高俄羅斯漢學學派的國際權威。比丘林不得不反對當時歐洲和俄羅斯普遍認為中國是社會停滯、僵化和民族主義的象徵的觀點 (Skachkov 1977, 100-101)。對中國文化傳統的低估有著泛歐的根源，在如此權威的作者的著作中找到了理論依據 J.G.Herder 和 G.W.F.Gegel。這是一個共同的歐洲中心方法論的歷史哲學。她允許黑格爾不把中國列入“世界歷史的限度”。她還讓 Herder 把中國文化寫為“千年同台競技”。黑格爾歷史哲學對 19 世紀俄羅斯思想的影響是公認的。貝林斯基為

“偉大的 Herder”辯護的有力表現證明了 Herder 在俄羅斯歷史觀點中的權威性。見來源(Belinsky 1953, 67; Herzen 1919, 11)。

A

B

Fig. 1. Fr Hyacinth (Nikolas) Bichurin, the first Russian professional sinologist. A. A daguerreotype of Russian Orthodox Church. B. A self-portrait.

© Literature Fund, <https://www.litfund.ru>

當然，西方思想標準的影響有助於俄羅斯社會對中國文化史形成懷疑態度。好吧，加加林(Gagarin)（俄羅斯“西方主義”保守派的代表，後來是耶穌會的成員和天主教神學家）在 1842 年寫了一封信基列耶夫斯基(Kireevsky)。在這封信中，他談到了“開明”的希臘和表面上落後的民族主義中國。這封信第一次發表在天主教雜誌《符號》（巴黎，1980 年第 4 期, 頁碼 177）。在斯拉夫人的環境中，這種論點受到了相當嚴重的對待，他們多次被指責為“中國主義”。例如，見的信件基列耶夫斯基和 A.I.Koshelev (Kireevsky 1911, 273)。

Fig. 2. Bichurin's understanding of Eurasian unity is reflected in his 1829 map of the four first Mongol khans' rule where the Russian Empire is anachronistically placed at the North (blue borders). It is obvious that in the thirteenth century there was not and could not be any Russian Empire.

© Portal Asia. Business information for Russians, <https://www.abirus.ru>

所有這些都沒有封鎖俄羅斯社會對遠東文化價值觀的興趣，甚至對“中國”的時尚，對“中國精神”的各種風格化的興趣。但為了讓公眾深入瞭解中國文化傳統的特殊性，這造成了嚴重的困難。關於這種困難，比丘林一再寫道(Bichurin 1958, 146-147)。

後來，在 19 世紀下半葉，俄羅斯東方學對社會形成遠東文化觀念的影響是永久性的。1888 年，著名的俄羅斯漢學家 S.M. 喬治耶夫斯基(Georgievsky) 的作品問世“中國生活原則”。在高度評價這篇論文對俄羅斯漢學發展的重要性時，P.E.Skachkov 寫道：

喬治耶夫斯基(Georgievsky)《中國生活原則》中主要論述儒家思想、祖先崇拜和道教。但沒有一個責備者觸及這些問題，只限於一般性評論，只談具體問題”(Skachkov 1977, 283)。

在本案中，P.E.Skachkov 錯了。19 世紀俄羅斯最大的形而上學哲學家弗拉基米爾·索洛維耶夫 (Vladimir Soloviev) (Fig. 3-4)在其《中國與歐洲》(1890)。索洛維耶夫轉向分析遠東文化的事實(同年他發表了一篇關於日本的文章)本身就引起了一定的歷史哲學興趣。但也應該考慮到，哲學家對中國和日本文化的特殊性的思考反映了索洛維耶夫作為哲學觀點的發展的本質特徵，這一時期的俄羅斯哲學思想也是如此。

Fig. 3. Vladimir Soloviev. A sketch made by his sister Polyxena Solovyeva.
© Ivanovo State Energetic University, <http://ispu.ru/files/vkleyki.pdf>

Fig. 4. Vladimir Solovyev. A sketch made by his sister Polyxena Solovyeva.
© Ivanovo State Energetic University, <http://ispu.ru/files/vkleyki.pdf>

索洛維約夫認為有必要對遠東文化進行特別考慮，這一點在他與“文化歷史”理論創始人的爭論中起到了決定性作用丹尼列夫斯基(N.Y. Danilevsky)。然而，當丹尼列夫斯基在他生命的最後一年（1885年）發表了一篇題為《弗拉基米爾·索洛維耶夫關於東正教和天主教的文章》時，爭議就開始了，他在文章中責備索洛維耶夫，在《大辯論與基督教政治》（1883）一書中，他將世界歷史的普世主義建立在西方與東方的對比之上。索洛維耶夫認為西方是一個積極的角色，它形成了人類“業餘”的原則。東方的意義是由一種特殊的、沉思的、被動的超自然感知決定的。丹尼列夫斯基發現西方和東方文化之間的這種差異過於普遍，他指出，這種差異對理解中國文化的獨特性沒有任何幫助：

但世界上沒有一個民族像生活在中國的三分之一的人類一樣，不那麼關心超自然的力量，而這正是真正的東方。因此，三分之一的人類必須從歷史中擺脫出來。。。關閉的動機是，中國已經過於東方化，閉關自守。

但它的封閉性來自純粹的外部地理原因。在精神和方向上，印度和埃及同樣被封閉。至於靜止不動，很明顯，做了大部分主要作物發明的人不能靜止不動(Danilevsky 1890, 275-276)。

Fig. 5. Nikolay Danilevsky, one of the main Slavophiles, pre-Eurasianist and the author of the book *Russia and Europe* where for the first time Russia as an independent Eurasian entity was opposed to European civilisation.

© Losev's House

這種對中國的評估不是 N.丹尼列夫斯基是新的東西。在他的《俄羅斯與歐洲》一書中，他多次提到中國，這是歐洲史學中“停滯與褻瀆”的象徵，以強調：

在只有公民身份和文化才能發展的任何地方，他們都具有與歐洲相同的進步性(Danilevsky 1871, 73)。中國對歐洲文化的陌生是由它屬於不同的文化和歷史類型決定的，然而，不能作為貶低中國文化成就的理由。中國人有著浩瀚的文學，奇特的哲學，代表著健全而崇高的倫理體系。科學和知識在世界上任何地方都不像在中國那樣受到尊重和影響(Danilevsky 1871, 74-75; cf. Serbinenko 1984)。

丹尼列夫斯基死後，索洛維耶夫在一系列文章（1888-1890）中嚴厲責備了他的理論。“一元論哲學”的創造者確信，關於文化和歷史類型的學說基本上不符合歷史的真實性，主要局限於論證，在他看來，基督教的歷史普遍性、佛教在亞洲的傳播、猶太教和基督教的遺傳聯系是不一致的。索洛維耶夫認為，中國是其歷史發展進化論的問題。而且，他甚至得出結論，只有中國才能證明達尼列夫斯基理論的正確性，因為它確實不符合索洛維耶夫關於歐亞文明發展的理論。

在與後來斯拉夫主義的代表們的辯論中，索洛維約夫利用了丹尼列夫斯基的思想，準備將中國文化現象宣佈為“歷史錯誤”。他諷刺達尼列夫斯基的觀點：

剩下的只是將漢語和文學引入古典教育的基礎(Solovyev 1912, vol. 5, 337)。

然而，作為一個非常一致的思想家，弗拉基米爾·索洛維耶夫不能長期局限於這種評估，也不能試圖有效解決中國文化的特殊性問題。“中國和歐洲”的工作是朝著這個方向邁出的相當明確的一步。

Fig. 6. Russian fortress Albazin near the Chinese border during the Russo-Chinese war of 1685-1686.
© <https://portulan.ru>

弗拉基米爾·索洛維耶夫主要依靠喬治耶夫斯基的具體研究，以及外國漢學著作和翻譯。他力求界定中國文化的精髓。在這樣做的時候，應該考慮到“中國和歐洲”的文章遠沒有學術上的嚴肅性。索洛維耶夫坦率而一貫地傾向於。他把自己的立場明確地界定為基督教思想家的立場。基督教的真理是絕對的，具有普遍的意義，所有其他文化現象都是根據它來考慮的。這也完全適用於他對俄羅斯“遠東”作用的理解。正確地寫道梅祖耶夫(B.V.Mezhuev)：

弗拉基米爾·索洛維耶夫準予了俄羅斯最後兩位皇帝的外交政策向遠東的方向。“泛蒙古主義”的作者認為俄羅斯是一個亞洲國家是不可接受的。在亞洲，他看不到帝國復興的任何保證，而是俄羅斯實現歐洲和基督教國家使命的機會(Mezhuev 2015, 53)。

中國文化對索洛維耶夫來說是一種與歐洲基督教傳統深深不同的東西。他寫道：

我們的反感和擔憂並不是中國人民自己以其獨特的性格所激起的，而是使中國人民與其他人類分離的東西。使中國文化與眾不同的是壞事(Solovyev 1912, vol. 6, 97)。

索洛維耶夫在宗教和哲學領域尋求這種排他性的基礎，他認為，它在塑造民族特定理想（中國理想）方面發揮了決定性作用。他分析了中國人儀式實踐的不同方面（祖先崇拜、婚姻、祭祀性質等），認為這是最重要的規範原則，在中國社會等級制度（從家庭到國家政權）的各個層次上運作的父權制原則。後者被認為是一種普遍的手段，決定了社會有機體的同步統一，最重要的是，它在歷史傳統的框架內的統一。這樣的評估成為總結中國文化最本質的前提。索洛維耶夫認為，後者的特點是“過去對現在和未來的無條件權力(Solovyev 1912, vol. 6, 102)。俄羅斯哲學家分析了中國兩大傳統哲學體系的一般原則：道教和儒學。這一分析實際上是一個說明性的功能，對其一般結論沒有任何實質性的補充。所以，他寫的道教創始人。

Fig. 7. Nineteenth-century Russian map of Chinese Empire corrected on the basis of Bichurin’s works.
© <https://portulan.ru>

作為一個思辨哲學家，老子尋求一個絕對的開始。作為一個真正的中國人，他只在過去的事物中尋找它。因此，他正在尋找一個先於一切存在的過去 (Solovyev 1912, vol. 6, 118)。

因此，“國家理想”被批判地揭示和普遍評估。然而，必須考慮到以下幾點。索洛維耶夫首先責備他自己認為中國文化生活的極端傾向。他對這個民族的社會經驗的態度並不明確 (Solovyev 1912, vol. 6, 50)。他寫道：

把重心轉移到過去，轉移到絕對事實的領域，中國家庭自己獲得了一個不

可動搖的事實的堡壘，在這個堡壘上，時間是無能為力的(Solovyev 1912, vol. 6, 118)。

此外，根據索洛維耶夫的說法，對過去的依戀，對祖先的服務構成了中國世界觀的真理(Solovyev 1912, vol. 6, 107)。因此，“中國理想”包含了真理。此外，《中國與歐洲》一文的主要目的不僅僅是對中國所謂的“異國”文化進行批判性審查。

索洛維耶夫不僅關心遠東的局勢，而且關心歐洲本身的局勢。索洛維耶夫認為，進步的理念是歐洲文化可以與中國文化相抗衡的東西：

中國和歐洲文化的對立歸結為兩種共同觀念的對立：一方面是秩序，另一方面是進步。從秩序的角度看，最重要的是社會關係的牢固性。但是進步的思想需要他們完美的完美……中國已經實現了持久的秩序——這是毋庸置疑的。然而，歐洲的進步在多大程度上導致了社會進步，這是一個相當大的問題(Solovyev 1912, vol. 6, 146)。

儘管索洛維耶夫致力於歐洲文明的進步，但他對真正實現這一文明的真正可能性遠沒有絕對的信心。這些疑慮肯定構成了弗拉基米爾·索洛維耶夫關於中國工作的一個重要特點。他幾乎同時寫的關於中國和日本的文章不僅在主題上（日本文化與中國文化的關係），而且在主要目的上都有著深刻的聯系，提交人所迫害的人。《中國與歐洲》沒有直接引用N.Y.的理論。丹尼列夫斯基。雖然很明顯，與丹尼列夫斯基的爭論是索洛維耶夫轉向分析中國文化的主要原因。關於日本的文章直接從德國歷史學家海因裏希·呂克特（Heinrich Rükert）的理論在俄羅斯流行的評論開始(Solovyev 1912, vol. 6, 147)。海因裏希·呂克特（1823-1875）是一比特德國歷史學家，丹尼列夫斯基的前身在文化和歷史類型理論的發展中。現在人們普遍認為，丹尼列夫斯基對他的作品並不熟悉。同時，丹尼列夫斯基的學說在很大程度上與A.S.Khomyakov和A.A.Grigoryev的哲學和歷史觀點有關。例如，索洛維耶夫對文化和歷史類型理論的責備是多麼嚴肅，他對瓦西裏·羅紮諾夫（Vasily Rozanov）(Fig. 8)的文章《基督教在歷史上的地比特》（1890年）的積極反應主要是因為他認為作者可能是思想辯論中的盟友丹尼列夫斯基。

Fig. 8. Bichurin's map of Mongolia and Northern China from Kyahta to Beijing, composed in 1828.
© Portal *Asia. Business information for Russians*, <https://www.abirus.ru>

弗拉基米爾·索洛維耶夫承認，中國文化的獨特性是支持文化歷史類型理論現實主義的論據，但也是唯一的論據，由於中國的文化經驗，儘管有其全部意義，但只有一個例外，這是一種歷史異常。索洛維耶夫吸引日本歷史資料，以顯示日本的歷史足夠具體，也可以說是“文化類型”。另一方面，日本傳統被索洛維耶夫視為一個例子，他駁斥了丹尼列夫斯基關於不可能將一種文化和歷史類型的“生命起源”傳遞給另一種文化和歷史類型的觀點。索洛維耶夫寫道：

日本的原始文明，無論是人民的恩賜，還是國家的島嶼地位，都有利於國家的封閉，並不是獨特的，這是由於日本人對外來教育影響的敏感程度的提高。日本從野蠻中走出來，並不是因為它自己，而是因為它發現了外部的雙重影響：古老的文明——中國和更高的宗教——佛教(Solovyev 1912, vol. 6, 147-148)。

Fig. 9. Vasily Rozanov.
© Losev's House

可以說，索洛維耶夫在反駁丹尼列夫斯基的理論時，從兩個看似明顯的事實出發：日本文化的獨創性及其對中國人的基因依賴。這兩種說法都客觀地反對丹尼列夫斯基的教導。他不把日本列為他的十大文化和歷史類型之一（只有中國），並認為原來的文化不能通過“嫁接”來發展。然而，丹尼列夫斯基的立場是完全一致的：索洛維約夫知道中國文化對日本的影響，他只是拒絕了後者的獨創性。這裡沒有邏輯上的衝突。索洛維耶夫決定在他的責備中使用這兩個論點，他認為，日本文化的“明顯”原創性和“明顯”依賴性之間存在衝突。在回顧日本歷史時，索洛維耶夫試圖確定那些最初的獨特原則，這些原則決定了後來日本發展邏輯的獨特性。這是索洛維耶夫在各級分析日本文化與中國對立的結果。

佛教在日本的傳播，據索洛維耶夫說，導致了日本社會的重大社會變革，起到了外部因素的作用。但索洛維耶夫關於日本文化的原始“開放”是其特殊性的論斷，使他能夠將佛教的傳播及其後果解釋為完全與這種文化的本質是一致的。注意到佛教影響的某些積極意義（“克服古代邪教的陽具主義”、“淨化禁欲主義”等），索洛維耶夫同時認為，幕府體制的形成和權力的實際劃分（他認為，日本的“歷史”意識對“非宗教”的精神和世俗反應。因此，日本文化不僅有能力綜合各種精神影響，而且有能力“排斥”或調整一切這可能會限制這種能力。

Fig. 10. The Alexandrian Beacon. Philips Galle, 1572. In Rozanov's understanding, the whole European Oecumene was shaped by Egyptian culture, religion and philosophy. It was strongly opposed by him to the Eurasian culture impacted by Confucian Chinese Empire.

© Rijksmuseum Amsterdam

明治維新事件（1867-1868）後日本的發展受到了弗拉基米爾·索洛維耶夫的高度評價。可以肯定的是，索洛維耶夫是早在1894-1895年中日戰爭之前就認真評估日本社會發展前景的少數幾個人之一。在這些評估的總體樂觀背景下，他提出的一些不同的意見並不那麼引人注目。因此，他對在日本擴大基督教勢力範圍的前景非常謹慎，特別是他認為，三個主要基督教懺悔之間的分歧阻礙了這一行程。然而，日本對西方文化的吸收（“外部文化復興”）

，如果沒有索洛維耶夫的基督教吸收，是不夠的。他還認為，日本特有的佛教在基督教歐洲和北美盛行。

很明顯，對遠東文化傳統的具體分析向弗拉基米爾·索洛維耶夫展示了它與歐洲文化傳統的深刻區別。這首先適用於中國。但索洛維耶夫承認後一種“例外”，並轉向日本證明中國文化的這種“例外”，他得出了結論，遠遠沒有達到它最初的目的。

日本文化，儘管受到如此長期和強烈的中國影響，但在索洛維耶夫看來，是一種無條件的獨特性。她不亞於中國人，有權被視為一個獨立的文化傳統。哲學家在她身上尋找原因，在她獨特的感知和綜合外部文化影響的能力中。此外，佛教日本化的經驗表明，日本文化的易感性具有選擇的性質，文化有機體證明能夠保持其獨特性。

有趣的是，日本佛教與中國佛教的區別索洛維耶夫實際上消除了他以前對丹尼列夫斯基理論的反對意見之一：關於佛教在遠東影響的普遍性的論點。但這不是重點。如果像中國和日本這樣歷史上緊密相連的文化傳統，然而（根據索洛維耶夫的觀點）從根本上不同（前者代表“封閉”的文化類型，後者代表“開放”的文化類型），這可以用雙重管道解釋。

日本文化可以被認為不亞於中國文化的“例外”，由於其保持其特殊特徵的特殊能力（“開放性”在這種情況下具有相對性）。因此，事實證明，“例外”是不存在的，而在所有原始文化教育中，保留最重要、最具體的特徵是一個普遍的規則，只有他自己。日本文化可能與中國文化相反。事實證明，它的基礎是幾乎完全相同的一些人類文化傳統（實際上是西方的）。

Fig. 11. Russian map of nineteenth-century Egypt which was used by Vladimir Solovyev during his journey to this country.

© Losev's House

第一個結論與丹尼列夫斯基的理論基本一致，只是在數量上補充了日本的文化類型，由於“開放”和“封閉”的文化類型在這一理論中是不同的，並承認有可能產生一定的影響，但強調了這些“生命原則”的不可翻譯性這正是文化傳統的真正特徵。弗拉基米爾·索洛維耶夫沒有得出這樣的結論。但第二個結論的某些衝突之處也很明顯，因為這意味著宣佈日本文化本質上類似於歐洲文化。弗拉基米爾·索洛維耶夫僅限於對日本基督教化失去的歷史可能性的假設，他顯然懷疑這種可能性在未來是否可能實現。日本文化，雖然其“歷史主義”的特點接近歐洲，但實際上與西方的區別並不亞於中國文化。

弗拉基米爾·索洛維耶夫認識到文化分裂的歷史事實和不同文化傳統之間關係問題的嚴重性，因此承認，儘管是間接的，文化歷史類型概念的一定現實性。但在主要問題上，他的立場沒有改變。在將歷史行程視為一種有機的、不相關的文化的變化的觀點中，他拒絕看到表達人類歷史一般意義的規律。索洛維耶夫最初將這種理解與另一種社會發展法則——進步法則——的上訴對立起來。儘管對“真正”和“想像”瞭解進展的可能性有所保留，但這一立場載於《中國和歐洲》一書。然而，在關於日本的一篇文章的結論中，人們已經考慮了不同文化之間可能發生衝突的可能性，認為這是未來和平、漸進地接近不同文化的可能替代方案。

然而，“所有”歷史的進步發展概念，而不僅僅是其文化“碎片”在索洛維耶夫的《三談》（1900）一書中，索洛維耶夫的歷史哲學仍然具有一定的意義。這個概念得到了“政治家”的支持，這個角色總體上是積極的。但在這裡，進步理論只是一個模型，它記錄了一些歷史規律，而且實際上是有用的，而不是對歷史本質的表達。索洛維耶夫決不是一個歷史相對主義者。他們承認全人類文化和歷史經驗的意義和價值。而且，他不想質疑這些意義和價值，不管歷史的實際結果會是什麼，兩種模式（文化進步或文化差異）中哪一種會更準確。

在適當的時候塞特尼茨基將俄羅斯哲學家對中國的評估進行了比較費奧多羅夫和弗拉基米爾·索洛維約夫在索洛維約夫各自的思想中正確地尋求反映索洛維約夫生命結束時世界觀的普遍重大變化(Setnitsky 1926, 153)。塞

，與他們觀察到的事實相反，正是基於對弗拉基米爾·索洛維耶夫最後一部作品的明確解讀。

研究人員專注於找出導致弗拉基米爾·索洛維耶夫“錯誤理解災難”的原因，在我們看來，基本上忽略了最重要的是弗拉基米爾·索洛維耶夫對遠東文化理解發展的內在邏輯。構成《中國與歐洲》一文內容的哲學文化特徵實際上並沒有被視為不夠個人化（“抽象”）。也沒有考慮到與爭論的作用。丹尼列夫斯基。奇怪的是，索洛維耶夫關於日本的文章沒有被考慮在內。

在《三談》的結尾部分，把西方和東方文明的碰撞描繪成世界歷史的最後階段之一，它還探討了中日文化關係史的可能結語。正是“模仿日本人”在瞭解到西方存在著泛日爾曼主義、泛斯拉夫主義等意識形態潮流後，提出了泛蒙古主義的思想，在她的幫助下，他們征服了中國，並在那裡建立了日本王朝。後來征服歐洲的大汗是中國人，這顯然象徵著與歐洲對抗的遠東統一的力量和最終性。

在這種對日本角色的解釋中，看到索洛維耶夫對日本文化態度的某種“惡化”是天真的。後者的“模仿”導致了世界衝突，-這是實現弗拉基米爾·索洛維耶夫高度重視的歷史特徵的另一種歷史選擇：歷史主義、易感性等。他在 1890 年的一篇關於日本的文章中指出了這種發展的可能性。“三談”中日中同盟的細節可能受到 1894-1895 年中日戰爭的影響，儘管如上所述，1868 年以後日本在文化和社會方面的迅速進步，早在這之前就已經很明顯了。

弗拉基米爾·索洛維耶夫對丹尼列夫斯基的文化歷史類型理論及其關於中國和日本的著作的責備表明，索洛維耶夫清楚地認識到，有必要瞭解遠東文化傳統的獨特性、文化歷史意義和歷史前景。他試圖利用東方科學的具體資料，揭示了中日文化關係的本質，產生了一系列獨創性和深刻的文化觀察，以及考慮遠東地區社會政治局勢的某種現實主義。

總的來說，丹尼列夫斯基和索洛維耶夫之間的爭論以及索洛維耶夫哲學和歷史觀點的演變反映了 19 世紀最後幾十年俄羅斯思想中獨特過程的延續“價值評估”。這是對簡化的歐洲東方文化方法標準的重大重新思考。儘管這個過程很複雜，很衝突（這裡只討論了它的一些方面），但它確實發生了，首先，在俄羅斯東方科學發展的影響下，客觀上有助於在俄羅斯文化中形成現

實主義的觀念遠東文化傳統。由於具體的社會歷史原因，其社會影響範圍受到限制。但俄羅斯當局不得不為日俄戰爭的失敗和東正教基督徒在戰爭中的死亡付出代價義和團起義。

Fig. 13. Abundant Egyptian fauna. Rozanov's sketch.
© Losev's House

當然，歐亞文明對話的主題是多方面的。民族和國家之間的歷史聯系，植根於文化相互影響的傳統，接受各種各樣의思想和故事。。。這種聯系和平行關係的澄清將是重要和相關的。我們將永遠感謝研究人員，他們將能夠告訴我們關於我們各國人民和我們文化的歷史對話的新情況。然而，如果我們談論對話，我們就不能忽視這一概念本身的深刻個人意義。我們的同胞對其他文明的感知和理解的證據對於理解這個過程的個人層面尤為重要，今天被稱為“文明對話”。當涉及到真正傑出的文化人物和思想家時，這些證據尤其有價值，他們的其他文化世界的特徵本身就很有趣，由於他們個人的創作立場在很大程度上反映了民族文化傳統中自我認識的歷史經驗。可以說，他們忠於古老的哲學盟約，在異國他鄉也能“認識自己”在文化對話的歷史過程中，在其多樣性中，猜測“本土和宇宙”的特徵。

弗拉基米爾·索洛維耶夫可能被認為是他那個時代“歐亞文明對話”最堅定的支持者之一。多年來，他一直在為恢復基督教世界的統一（為教會的統一）而鬥爭，他強烈譴責任何形式的殖民主義（他稱之為“政治食人”）、種族和民族壓迫。同時，弗拉基米爾·索洛維耶夫認為自己是一比特基督教思想家，他一直是宗教融合主義的主要反對者，它主張不同宗教傳統的平等性，主張一種“新的”、“更高的”普遍宗教，最終消除了兩者之間的界限。在這類起源於歐洲的項目中，他看到了另一種絕望的烏托邦，這種烏托邦是

由於現代文明世界中宗教價值觀的喪失而產生的，或者是那些宗教傳統的意識形態影響，在這些傳統中，融合的態度一直扮演著重要的角色（主要是佛教）。弗拉基米爾·索洛維耶夫認為，西方和俄羅斯的新教和新教信徒人數的新增並不是宗教復興，而是精神危機的進一步深化，社會生活的宗教基礎進一步模糊。哲學家對合一思想和佛教的這種批判態度，成為他與俄羅斯作家列夫·托爾斯泰論戰的原因之一。

Fig. 14. An underwater archeologist near a Sphinx sunken in the Mediterranean sea. Rozanov insisted that Egyptian pagan religion gave rise to all European religious traditions.

© BBC

Fig. 15. David Roberts (1796-1864). Interior of Abu Simbel and European travellers.
© Royal Academy of Arts

關於弗拉基米爾·索洛維耶夫對伊斯蘭教和伊斯蘭世界的態度，我認為這首先是由尊重決定的。俄羅斯思想家對這一精神傳統，對穆斯林東方文化的世界意義的感受。弗拉基米爾·索洛維耶夫對伊斯蘭教創始人的生活有著歷史性的描述。讀到這本書，你會覺得作者“從外面”看著穆罕默德，絲毫沒有掩飾他對另一個宗教傳統的歸屬。但他創作的歷史肖像畫確實是一幅反映了作者基督教觀的肖像畫，與理想主義格格不入，但也沒有絲毫褻瀆的色彩，寫得真摯而深刻的敬意。弗拉基米爾·索洛維耶夫確信只有一種宗教——基督教——是絕對正確的，但在評估其現狀時，他不無痛苦地承認。

穆斯林，因此，他們有一個優勢，他們的生活符合他們的信仰，他們生活在他們宗教的法律。。。雖然我們在信仰上承認基督教的律法，但我們的實際生活是按照我們從基督教前時代繼承下來的完全不同的律法安排的

(Solovyev 1989)。

真正理解另一個文明的獨特性總是意味著一定的個人經歷，即與另一個民族的文化進行對話的經歷。在穆斯林文明方面，弗拉基米爾·索洛維耶夫的經歷主要與埃及有關。俄羅斯哲學家深深地依附於這個國家（大概不亞於他的同時代人君士坦丁·列昂蒂耶夫(Konstantin Leontyev)對土耳其的依附）。在他生命的最後，當被問及當時流行的遊戲問卷：“你想住在哪裡？”他寫道：“在俄羅斯和埃及。”弗拉基米爾·索洛維耶夫年輕時曾兩次訪問埃及，1898年春去世前兩年。令人驚訝的是，在他看來，埃及顯然與俄羅斯關係密切，甚至與自然有關。他寫道：

在埃及，我們發現了恩典：冬天的田地準備收割（就像我們在7月底一樣），夏天的田地是美麗的，綠色的。在我們面前開始了悶熱的炎炎，但我們帶來了北風和宜人的涼意。

在開羅，他寫了他最好的詩之一《尼羅河三角洲》。他還計畫訪問巴勒斯坦，但資金只夠在埃及首都開羅停留相對較短的時間。1898年秋天，他回到埃及後，第一次去埃及旅行的記憶就一直縈繞在他心頭。他寫了一首詩“三次約會”，以“再現他一生中發生的最重要的事情”。

回此，弗拉基米爾·索洛維耶夫對埃及依戀的根源必須在他第一次訪問埃及的情況下找到。他們是相當不尋常的。1875年10月，22歲的索洛維耶夫從倫敦啟程前往開羅，訪問了亞歷山大港。同年11月11日，他在埃及首都居住了四個月。關於他在埃及逗留的細節知之甚少。在給父母的信中，他寫了一封關於“埃及古物博物館”的信，說“氣候很好”，“開羅的生活更愉快，比國外的任何地方都多。”他也被認為是一個失敗的嘗試，前往底比斯。有證據表明，索洛維耶夫在沙漠中拜訪了一些苦行僧。

然而，更重要的是另一件事。所有這些旅行都是年輕哲學家 and 詩人在埃及與神秘的索菲亞“永恒的朋友”“第三次約會”的深刻神秘經歷的結果，他小時候第一次出現在他身上。這是弗拉基米爾·索洛維耶夫自傳體詩《三次約會》的主題。根據這首詩的作者，約會，在開羅附近（20國集團）舉行了一次非常戲劇性的會議：與貝多因人的會晤（“他們在夜間認為我是邪惡的力量

”)，在沙漠中過夜，最後，夜視。

毫不誇張地說，這位年輕哲學家的這些神秘經歷在他的靈魂中留下了不可磨滅的印記。瓦西裏·羅紮諾夫 (Vasily Rosanov) 在談到他自己的哲學“性形而上學”的誕生時說：“個人已經發展到了普遍性。”。但在弗拉基米爾·索洛維耶夫的精神傳記中也發生了類似的事情：深刻的個人，“埃及”的經歷後來在他的詩歌和哲學教導中得到了“普遍”的體現（索菲亞的“世界靈魂”思想是“永恒的女性氣質”）。然而，早在開羅，這位哲學家就寫了一篇哲學和神秘的論文，這篇論文的象徵性標題是“索菲亞”。這部作品的許多思想，即使沒有完成，也將在哲學家的進一步創作中保持其意義。他和朋友一起寫了一個簡短的對話“開羅之夜”。

與弗拉基米爾·索洛維耶夫不同，瓦西裏·羅紮諾夫從未去過埃及。但有充分的理由談論他進入這個人類文明最古老的世界的精神旅程。此外，他並不像索洛維耶夫那樣年輕時就發現了“他的埃及”，而是在他生命的最後。在第一次世界大戰期間和十月革命前夕，瓦西裏·羅紮諾夫轉向古埃及的文化，相信他在其中找到了自己的精神家園：

最重要的是，我愛埃及人…一切的根源都是埃及。他給了人類第一個父權制的自然宗教，世界之父和世界之母的宗教。他教導人類禱告，告訴所有的人“禱告”的奧秘，詩篇的奧秘。主要和早期的宗教觀念——宗教的基礎、宗教的支柱——都是在埃及形成的。哦，它比金字塔更高，比金字塔更堅固，比金字塔更永恒。文明的開始實際上不是希臘人或猶太人創造的。亞伯拉罕是猶太人的長子，到了埃及，那時他已經用一切的燈發光了。當埃及用一個成年男人的聲音說話時，亞伯拉罕低聲說。所有的民族都是埃及人面前的孩子，因此整個歷史都是埃及的孩子 (Rozanov 1916)。

羅紮諾夫在他的《東方動機》(1916-1917)一書中專門介紹了埃及和埃及文化的道歉。

我們只注意到瓦西裏·羅紮諾夫重建古埃及文化形象的一些重要時刻。要做到這一點並不容易，因為這位傑出的作家和原創思想家的創作風格是眾所周知的。在他成年的時候，瓦西裏·羅紮諾夫只以散文的管道寫作，而不必費心系統地闡述自己的想法。可以說，他更願意讓他們看得見，而不是對

理性的理解和解釋敞開心扉。他的《東方》一書中有這麼多古埃及符號，這不是偶然的。作者本人認為，正是這種基本上不分析的方法符合埃及文化的精神和風格：

埃及人總是在合成中而不是在分析中選擇自然，感受到它的合成電流和方向，而不是分解。如果沒有這種綜合和對它的吸引力，幾乎沒有埃及的影像是關於它的秘密歡樂(Ibid)。

埃及對羅紮諾夫來說是人類歷史和人類自身完整性和有機性的永恆活生生的象徵。他認為，在埃及文化中，代表著一種尚未被分析的模式化的人類文明的起源。

殊不知，性別、性愛的主題是羅紮諾夫哲學思考的中心主題。羅紮諾夫責備基督教，主要是因為它忽視了性別，排斥了人類和世俗的愛的表現。在埃及，他傾向於看到相反的東西：崇拜與性別、愛、出生、母性有關的一切。因此，羅紮諾夫在他的書中引用了一個古埃及的形象，“從赫爾曼的聖殿”，他稱之為“埃及母親，被天使守護、保護和溫暖”評論如下：

沒有一個文明能給人這樣的畫面和想法。。。看哪，沒有別的事能明白埃及是什麼，又為什麼活著。上帝為什麼在歷史上呼喚他(Ibid)。

瓦西裏·羅紮諾夫對伊西斯和孩子的描述：

沒有比哺乳自己嬰孩的婦人更美的了。上帝說。人們說：“是的。這就是伊西斯的形象(Ibid)。

羅紮諾夫的評論：

埃及人是一個民族，在宗教、道德和藝術上都是天才。他們不僅沒有把任何抽象的概念作為宗教的基礎，比如“世界的創造者”、“上帝”、“精神”等。d、在每一個躺著的人面前，都有一個觸覺的父親，概括地說，在所有的人身上，“我們活著的父親”，“我們活著的母親”。但它是活的和存在的。它產生了非凡的影響，創造了他們宗教的非凡新鮮、活力和力量。當然，世界上每個人都最愛自己的母親：在每一個埃及人面前都閃爍著一個念頭：“我的母親似乎是伊西斯。”埃及人，在世界歷史上只有他們一個人，在

東方所有的文明中，他們把伊西斯描繪得最尖銳，充滿激情和活力的“母性角”-母乳餵養嬰兒。除了他們以外，沒有一個民族這樣做；雖然我在迦勒底人的畫像上發現過一次，但只有一次：不知何故，在迦勒底人身上，它忍不住。為什麼不呢？沒有品味和理解。埃及人認為這是中心和本質。“哺乳期母親”和嬰兒一樣，給人一種非凡的溫柔和深度(Ibid)。

Fig. 16. A seventeenth-century Italian map of “Great Tartary,” i.e. Russian Eurasia.
© <https://portulan.ru>

結論

兩位俄羅斯哲學家弗拉基米爾·索洛維耶夫和瓦西裏·羅紮諾夫之間的關係，這並不是一個簡單的問題：相互理解的時期往往被尖銳和不友好的爭論所取代。他們在哲學和生活態度上的差異確實是顯著的。雖然他們都喜歡埃及，但他們對埃及的看法肯定不同。然而，我們必須承認，這兩位思想家都能够與世界上最古老的文明進行獨特的“對話”，這種對話是高度個人化和漠不關心的。

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Belinsky, Vissarion G. 1953. *Complete Works*. Moscow: Academy of Sciences of USSR Press. Vol. 2. In Russian.
- Bichurin, Nikolay Y. 1958. "Letters to M. P. Pogodin." *Sovetskoe Kitaevedenie*, no. 3. In Russian.
- Herzen, Alexander I. 1919. *Complete Works and Letters*. Petrograd: Stasyulevich Press. Vol. 3. In Russian.
- Danilevsky, Nikolay Y. 1871. *Russia and Europe*. St Petersburg: N. Strakhov. In Russian.
- Danilevsky, Nikolay Y. 1980. *Collection of Political and Economic Papers*. St Petersburg: N. Strakhov. In Russian.
- Kireevsky, Ivan V. 1911. *Complete Works*. Vol. 2. Moscow: Put. In Russian.
- Mezhuev, Boris V. 2015. "Mote of far countries': Alexander Block and dreams about the East." In *Self-Knowledge: Informational Bulletin of Forum Berdyaev Proceedings*, no. 5, 50–55, Moscow: ISEPI Fund. In Russian.
- Serbinnenko, Vyacheslav V. 1984. "Place of China in Danilevsky's concept of cultural-historical types." In *14th NKOGK Proceedings*. Part 2. Moscow: Nauka. In Russian.

- Setnitsky, Nikolay. 1926. *Russian Thinkers about China (V.S. Solovyev and N.F. Fedorov)*. Kharbin: White Movement Press. In Russian.
- Skachkov, Petr E. 1977. *Essays on History of Russian Sinology*. Moscow: Nauka. In Russian.
- Solovyev, Vladimir S. 1912. *Works*. 2nd ed. St Petersburg: Samoobrazovanie. In Russian.
- Solovyev, Vladimir S. 1989. "Great Dispute and Christian Politics." In V. S. Solovyev. *Works*. Vol. 1. Moscow: Nauka. In Russian.
- Rozanov, Vasily V. 1916. *From Eastern Motives*. Petrograd: Sirius. In Russian.

EXTENDED SUMMARY

SERBINENKO, VYACHESLAV. PRE-EURASIAN MOTIVES IN RUSSIAN SOCIAL THOUGHT OF THE NINETEENTH CENTURY: INTERSECTIONS OF CHINESE INFLUENCE AS A FAR EAST CULTURE AND EGYPTIAN INFLUENCE AS A MEDITERRANEAN CULTURE.

EURASIANISM AS A POLITICAL THOUGHT had important roots in the nineteenth century. One of the most noted pre-Eurasianists, Nikolay Danilevsky, was the first scholar ever to contrast Russia as a Eurasian country to the Western civilisation, mainly Europe. Danilevsky's understanding of Eurasianism was radical. He did not recognise any possibility of considering Russian Eurasia as an analogue of Europe with similar values and cultural preferences. The whole of Eurasia was potentially or really influenced by Russian culture, according to him. Danilevsky and his supporters, late Slavophiles Nikolay Strakhov and Konstantin Leontyev used the Chinese phenomenon of strict contradiction with European values and lifestyle to support their views about Russia.

In fact, Danilevsky's use of the Chinese case can be explained by research and social activities of Fr Hieromonk Hyacinth (secular name Nikolay) Bichurin, the first Russian professional sinologist. In the paper, I study the maps and works of Fr Hyacinth and conclude that his original pre-Eurasianism was based on the idea about the united Mongolian cultural, administrative and legal legacy of Russian Empire, Chinese Empire, countries of Larger Confucian Belt and Mongolia prime. In his historical map of the first four Mongol khans, including Genghis Khan, he places Russian Empire along with Xi Xia, the Tangut Kingdom of the thirteenth century, and Genghis Khan's lands. Such an anachronism helps to see Bichurin's notion of Eurasia better. For him, this map demonstrated diachronic Mongolian influence on the Eurasian states and therefore the unification of their cultures, judicial codes (related to Mongolian Yasa) and vectors of civilisational development. Unlike Danilevsky, Bichurin did not distinguish between Chinese and Russian cultures, as he considered them homogeneous and mutually penetrable. I argue that Danilevsky and his aides inscribed Bichurin's geographical and historical ideas about China into their Eurasian concept, having received the solid foundation of using the Chinese uniqueness as a proof of the Eurasian essence of Rus-

sia.

There was a different trend in Russian social thought of the nineteenth century, whose representatives refused seeing the Chinese case and its influence on Russia (through Russian Siberia, or Great Tartary, as it was known for centuries before the establishment of the Russian Empire by Peter the Great) as an evidence of Russia's uniqueness and its irreducibility to the Western civilisation. The main advocate of this group was the Russian philosopher Vladimir Solovyev.

Solovyev had to explain the specificity of the Chinese case somehow. Initially he inclined towards admitting China's being an exception of his universalist programme. What was Eurasianism for Danilevsky, Strakhov and Leontyev, was "pan-Mongolism" for Solovyev, his greatest socio-cultural fear that Europe may surrender to the assault of combined Siberian, Mongolian, Far East and Southeast Asian forces. According to Solovyev's universalist viewpoint, the Western civilisation was the "only" true civilisation, since it was built on the Christian values universal for the whole world. The rest of non-Western Eurasia was regarded a Barbarian territory that needed gradual Christianisation and embedding into the European (for Solovyev, that meant universal) civilisation. Solovyev criticised Danilevsky's concept of cultural-historical types vehemently. The bitter scholastic rivalry was initiated by Danilevsky who published his critique essay *Vladimir Solovyev about Orthodoxy and Roman Catholicism* which contained a furious attack on Solovyev's work *Great Dispute and Christian Politics*. Danilevsky criticised a Solovyev's attempt to explain universalism of Eurasian history on the basis of West-East opposition, where the leading, active role was ascribed to the Western cultures that presumably formed the principle of "human self-activism" (a term introduced by Solovyev). According to Danilevsky, the Eastern cultures, including the Chinese case, could not be understood as Solovyev did, i.e. they could not be reduced to meditational and passive perception of the supernatural. China, as Danilevsky argued, is indeed a country in a strong opposition to the West, but its technical, administrative, social and cultural experience is not in the least less active or valuable than the European experience. The main difference is that the European civilisation was built upon the principle of conquest of the other, while the Chinese civilisation as a truly Eurasian civilisation upon the respect to the other that is dissimilar with it. Russia as a counterpart of China in Eurasia, as Danilevsky believed, was "historically called and predestined" to the similar attitude. Therefore, Russia did not wage annexionist wars. Solovyev attacked Danilevsky's view in his article "China and Europe" (1890).

Later, Solovyev introduced some corrections into his concept of the Chinese case by careful comparing Chinese and Japanese cultures in his paper "Japan" (1890). Solovyev admitted that the huge Chinese civilisation, including states of the Larger Confucian Belt, was mainly built on the foundation of order, while Europe on the foundation of progress. However, Solovyev finally wrote, "China has reached strong order, it is doubtless. But whether the European progress may lead to social perfection is a question."

On the whole, Vasily Rozanov sustained Solovyev's critical attitude towards pan-Mongolian Eurasianism, including the Chinese case, but from the other side. According to Rozanov, the European civilisation was the product of developing

Mediterranean Oecumene. The latter emerged from the Egyptian culture, literally on its ruins. Rozanov believed that all European cultural, religious and legal inheritance was connected with Egypt, the "land of abundance." Eurasian heritage was mainly associated with Confucianism and China. Therefore, as Rozanov argued, in the development of Russia, there are two distinct vectors, the Egyptian and Chinese ones. They cannot be reconciled and melded into a single geographical, historical, political and cultural mixture.

The analysis of pre-Eurasianist or sometimes anti-pre-Eurasianist beliefs of Russian social thinkers Fr Hyacinth Bichurin, Nikolay Danilevsky, Nikolay Strakhov, Konstantin Leontyev, Vladimir Solovyev and Vasily Rozanov gives an opportunity to trace sources of Eurasianism of the twentieth century as a political movement and political organisation.

Author / Авторъ

Vyacheslav Serbinenko, PhD, Dr habil, is a Russian philosopher, specialist in Russian social thought of the nineteenth–twentieth centuries, historiosophy, cultural studies, Russian utopia and dystopia, and Eurasianism. Currently he occupies the position of Dean of Philosophy Department of Russian State University for the Humanities.

Vyacheslav Serbinenko,

Russian State University for the Humanities,
Philosophy Department,
Miuskaya sq, 6 bld 7,
Moscow 125047, Russia

© Vyacheslav Serbinenko
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

